

Madraximova Nazira,
dotsent ,Urganch davlat universiteti
nazira_madraximova967@mail.ru

Kitobxon avlodni tarbiyalashda o‘quvchilarni badiiy matn tahliliga o‘rgatishning ahamiyati

Annotatsiya: maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda badiiy matnlarni tahlil qilishga o‘rgatishning ahamiyati haqida mulohaza yuritiladi.

Kalit so‘zlar: badiiy adabiyot, axloqiy-estetik, kitobxon, vatan tuyg‘usi, matn, badiiy matn.

Ma‘lumki, badiiy adabiyot insonni ma‘naviy-ruhiy, axloqiy-estetik jihatdan tarbiyalashdek muhim masalani hal etishda asosiy tayanchdir. Shuning uchun ham, bizningcha, agar boshlang‘ich ta‘limda badiiy adabiyot bilan tanishtirish masalasiga hozirgidan ham ko‘proq ahamiyat qaratilsa, yurtimizda salohiyatli yoshlarning o‘zgacha avlodi, ya‘ni haqiqiy kitobxonlik madaniyatiga ega kelajagimiz sohiblari yetishib chiqishi hech shubhasizdir. Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi o‘quv rejasida “Ona tili o‘qitish metodikasi” fanining bir moduli sifatida o‘qish o‘qitish metodikasi o‘qitiladi. Vaholanki, “O‘qish” darslari boshlang‘ich ta‘limda alohida fan sifatida o‘qitilar ekan, bu fanni o‘qitish metodikasi ham alohida fan sifatida ushbu soha bo‘yicha bakalavrlar tayyorlash o‘quv rejasidan o‘rin olishi lozim. Hozirgi paytda kitobxonlik masalasiga jiddiy e‘tibor qaratilayotganligi ham bu sohaga alohida ahamiyat qaratish lozimligini taqozo qilmoqda. Nima uchun o‘qish o‘qitish metodikasini chuqurlashtirilgan holda olib borish zaririyati haqida mulohaza yuritayotirmiz degan savolga javobni ko‘pchilik pedagoglarimizning o‘qish darslarida darsni tashkil qilish yuzasidan duch kelayotgan muammolarini kuzatganimizda javob olamiz.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik sifatida taqdim qilingan va 2017-yilda nashr etilgan “O‘qish kitobi” darsligidan o‘rin olgan badiiy matnlar o‘quvchilarda milliy qadriyatlarimizga hurmat ruhini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega asarlardan tashkil topgan. Jumladan, “O‘zbekiston Vatanim manim” deb nomlangan bo‘limda yozuvchi Normurod Norqobilning “Xarita” sarlavhali hikoyasi berilgan (1).

Hikoya janridagi asarlarni o‘qitish metodikasini puxta egallamagan boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ikki qismga bo‘lingan bu matnni, avvalo, o‘zi o‘qib beradi. Keyin sinfdagi barcha o‘quvchilarga bu hikoyani bir xat boshi yoki ikki xat boshidan taqsimlab berib, ular tomonidan yana takror o‘qitiladi. Shundan so‘ng hikoya boyicha darslikda berilgan savollarga javob beriladi. Xullas, hikoya muallifining asosiy maqsadi, ya’ni bolalarda vatan tuyg‘usini junbushga keltirish, bu muqaddas tuyg‘uni shu hikoya bilan tanishish jarayonida ich-ichdan his qilish, shu tarzda ona yurt ga muhabbatning shakllantirilishiga bu badiiy matnni xizmat qildirishdek ezgu niyati amalga oshmay qoladi.

Hikoyadagi o‘quvchilar hayotidan olingan tasvirlar tengdoshlarning bir-birlariga munosabatida juda jonli, ta’sirchan chizilgan. Muallif sinfdoshlar Samad va Rasul o‘rtasida bo‘lib o‘tgan bir voqea asosida bolalar ruhiyatining rangin jihatlariga diqqatni qaratadi. Samad chizgan xaritada ular yashayaotgan qishloq tasviri aks ettirilgan edi. U xarita tuzish uchun “kalla kerak”ligini aytib, Rasulga “sening qo‘lingdan bu ish kelmaydi” degan manoda uni xafa qiladi. Bu narsa Rasuldagi o‘zi bilmagan qobiliyatlarni harakatga keltiradi. “Nega u qilgan ishni men amalga oshirolmas ekanman, yo‘q men ham harakat qilib ko‘raman” degan ishtiyoq Rasulning garchi rassom darajasida bo‘lmasa-da, bir yurt farzandi sifatida ona Vatan xaritasini mehr bilan chizishga muyassar bo‘lganligi kitobxonni befarq qoldirmaydi. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi badiiy matn tahliliga doir bilimlardan yetarli darajada xabaardor bo‘lsa, hikoya janridagi asarlarni o‘quvchilar bilan birgalikda o‘qish-o‘rganish jarayonida muallif maqsadini, shuningdek, dars maqsadini to‘la amalga oshira oladi.

Boshlang‘ich ta’limda dastlabki adabiy-nazariy ma’lumotlarni berish masalasi haqida ham metodik ko‘rsatmalar, tavsiyalar yaratish, bizningcha, davr ehtiyojiga aylanib ulgurgan. Bugungi kitobxon o‘quvchi kelajakda kitobxon ota va kitobxon ona bo‘lishi uchun mustahkam zamin hozirlashdek mas’uliyat, avvalo, boshlang‘ich ta’lim zimmasiga tushadi. Chunki bilimlar poydevori boshlang‘ich ta’lim davrida amalga oshiriladi.

Mazkur darslikning “Istiqlolim – istiqbolim” deb nomlangan bo‘limida atoqli shoir Abdulla Oripovning “Iqboli buyuksan” sarlavhali she’ri berilgan. She’r ma’natida shunday misralar bor:

Sen o‘zbek elining farzandi,
Istiqlol yurtining dilbandi...
Vataning g‘oyatda keng erur,
Barchaga barobar, teng erur.
Mehnatda qotsa ham suyaging,
Hech yerga tegmasin kuraging.
Chiniqtir, mayliga, sen tanni,
Unutma va lekin Vatanni... (2)

Darslikda matn oxirida “ She’rni ifodali o‘qib, mazmunini izohlang. Ona bilan Vatan tushunchalari nima uchun qiyoslanadi?” kabi savol va topshiriqlar berilgan. Bu matnning didaktik tahlilida nimalarga alohida diqqat qaratiladi? O‘qituvchi ikki bosqichli jarayonning dastlabki bosqichida, ya’ni o‘zi shu matnni alohida tahlil qilganida o‘quvchilarga nimani qanday anglatasa, dars maqsadiga to‘la erishishi mumkinligini oldindan rejalashtirib, keyin sinfga kiradi. Badiiy matn tahlilining ikkinchi jarayoni davomida, ya’ni o‘quvchilar bilan birgalikda asar ustida ishlash asnosida oldingi jarayondagi rejalarini amalga oshira boradi. Agar pedagog o‘z ustida ishlamagan holda darsni o‘tkazsa, dars davomida she’r o‘qib berilgach, o‘quvchilarga takror-takror o‘qitirish bilan dars uchun ajratilgan vaqt ham yetib keladi va hech qanday maqsad amalga oshmaydi.

Bu she’r matnini kim qanday izohlashi mumkin? Agar pedagog AKTdan a’lo darajada xabardor bo‘lsa, yurtimiz sarhadlari aks ettirilgan videoroliklardan unumli foydalaangan holda, she’r mazmunini o‘quvchilarga ko‘rgazmalilik vositasida izohlaydi. Milliy g‘urur, milliy o‘zlikni anglash tuyg‘ularini shakllantiruvchi misralarga alohida urg‘u beradi. Milliy o‘zlikni anglashni tarbiyalash masalasi bugungi globallashtirish jarayonida, ayniqsa, muhim ahamiyatga egadir. Siyosatshunos olimi Feruza Madraximova o‘zining “Globallashtirish va ommaviy madaniyat” nomli risolasida shunday yozadi: “Hozirgi davrda dunyoni standart holatga keltirish va shu asosda jahon tizginini o‘z qo‘liga olishni istagan ayrim manfaatparast kuchlar o‘zlarining axloqsizlikni targ‘ib qiluvchi, millatlar milliy madaniyatini yemirishga va insonni ma’naviy begonalashishiga

olib keluvchi jarayonlarni osongina mamlakat ichkarisiga kirgizish uchun, “ ommaviy madaniyat”ni niqob qilib olishgan”(3). Biz yosh avlodni mana shu xavfdan himoya qilishimiz uchun ham ularda badiiy adabiyotga muhabbat ruhini tarbiyalash ishiga muntazam ravishda e’tibor qaratib borishimiz lozim. Shuning uchun ta’limning barcha bosqichlarida, xususan, boshlang’ich ta’limda bolalarni kitobxonlikka o’rgatish, ularga o’qitilayotgan har bir badiiy asar mag’zini tushunib yetishlari uchun imkoniyatlar yaratib berilishi maqsadga muvofiqdir.

Bugun mamlakatimizda kuzatilayotgan barcha sohalardagi rivojlanish va yangiliklar kelajak avlodni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalash vazifasini mukammal ado etishni taqozo qiladi.

Bugungi kunda maktablarimizda o’qituvchilik faoliyatiga fidokorona yondashayotgan pedagoglarimizning ko’pchilikni tashkil qilishi davlatimiz rahbariyatining, xususan, muhtaram Prezidentimizning oqilona ta’lim siyosatidan mamnun ekanliklari ifodasidir. Mana shu yuksak e’tibordan ilhomlangan pedagoglarimizning barchasi ijodkorlik qobiliyatlarini harakatga keltirsalar, nur ustiga nur bo’lur edi.

Adabiyotlar:

1. S. Matchonov va b. O’qish kitobi. Umumiy o’rta ta’lim maktablarining 4-sinfi uchun darslik. T., “Yangiyo’l poligraf-servis”, 2017. B. 9-13.
2. O’sha manba. B. 4-5.
3. F. Madraximova. Globallashuv va ommaviy madaniyat. T., “Chashma PRINT” nashriyoti, 2013. B. 13.